

APLICAREA PEDEPSEI ÎNCHISORII PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ȘI 21 DE ANI – NOVAȚIE ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Artur AIRAPETEAN

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Marina CORGOJA

Curtea Supremă de Justiție

Exercitarea rolului punitiv și de coerciție al statului în privința infractorilor se materializează în sistemul de pedepse reglementate de legea penală, iar eficiența acestora poate fi apreciată după gradul în care a fost atins scopul pedepsei și în funcție de impactul exercitat asupra infractorului, în particular, și a întregii societăți, în general. Oricare pedeapsă are drept obiectiv aplicarea unui tratament sancționator infractorului pentru prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni, ceea ce presupune o individualizare adecvată a reacției sociale la faptele prejudiciabile prescrise de legea penală. O reacție socială individualizată este necesară îndeosebi în cazurile minorilor și ale persoanelor asimilate acestora, fapt ce presupune că celor care au săvârșit fapte penale trebuie să li se aplice măsuri care să îmbine severitatea sancțiunii penale cu grija pentru educarea și reeducarea lor, pentru completarea lacunelor educației anterioare și pentru reintegrarea lor în rândul membrilor corecți ai societății.

Cuvinte-cheie: sistemul de pedepse; normele de drept penal; practica judiciară.

PUNISHMENT BY IMPRISONMENT FOR PERSONS AGED 18 TO 21 – NOVATION IN THE CRIMINAL CODE IN REPUBLIC OF MOLDOVA

The exercise of the punitive and coercive role of the state with regard to the offenders materializes in the penalty system regulated by the criminal law, and their effectiveness can be assessed according to the extent to which the purpose of the punishment has been reached and the impact on the offender, in particular, and of the whole of society in general. Any penalty aims to apply a sanctioning treatment to the offender in order to prevent the commission of new offenses, which implies an adequate individualization of the social reaction to the prejudicial acts prescribed by the criminal law. An individualized social response is particularly necessary in cases of minors and persons assimilated to them, which implies that those who have committed criminal offenses must be subject to measures combining the severity of the criminal sanction with care for their education and re-education, to fill the gaps in previous education and for their reintegration into the right members of society.

Keywords: penalty system; rules of penal law; judicial practice.

Introducere. *Punitur quia peccatum est et ut ne peccetur* – aceasta este expresia latină care definește esența teoriilor mixte asupra fundamentului pedepsei, care semnifică că, prin pedeapsă, se urmărește atât ispășirea răului comis de infractor, cât și îndreptarea acestuia [1].

Potrivit unui studiu din domeniul criminologiei publicat în Germania, s-a arătat că un accent mai sporit în deciziile judecătorești asupra mijloacelor de reabilitare, în privința infractorului de până la vârsta de 21 de ani, duce la mai puține viitoare infracțiuni și mai puține victime ale infracționalității [2]. Aceste considerente au condus la aceea ca, în mai multe jurisdicții, să se formuleze condiții juridice specifice pentru acest grup de „*adulți tineri*”.

Pentru identitate de rațiuni, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în paragr. 11 al Recomandării Rec(2003)20 referitoare la noi modalități de tratare a delincvenței juvenile și rolul justiției juvenile [3] a menționat că, „*reflectând tranziția mai îndelungată spre maturitate, trebuie să fie posibil ca tinerii până la*

vârsta de 21 de ani să fie tratați într-o manieră comparabilă cu cea utilizată în cazul minorilor de vârstă mai fragedă, primii fiind supuși aceluiași intervenții, atunci când judecătorul este de părerea că ei nu sunt suficienți de maturi pentru a fi atrași la răspundere deplină pentru acțiunile comise, similar adulților”.

Scopul studiului rezidă în abordarea teoretico-practică a chestiunilor ce țin de aplicarea pedepsei închisorii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani și aspectele ce vizează interpretarea și justificarea micșorării limitelor de pedeapsă aplicate acestora.

Discuții și rezultate obținute. Urmărind scopul umanizării politicii penale a statului, dar și ghidându-se de Rec(2003)20 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, legislatorul național a adoptat Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 163 din 20 iulie 2017 (*Monitorul Oficial, nr.364-370/616 din 20.10.2017* – în continuare Legea 163/2017) prin care s-a intervenit în Codul penal cu o serie de amendamente, care *inter alia* stabilesc reguli

personalizate de individualizare a pedepsei pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani, diferite față de cele deja fixate în Cod pentru minori și pentru adulți.

Novația legislativă expusă *supra* prevede că, categoria intermediară de persoane, adică cei cu vârsta cuprinsă între 18 ani și cei care nu au atins vârsta de 21 de ani, beneficiază de redozarea cu o treime a limitei maxime a pedepsei, în corespundere cu redacția actuală a art. 70 alin. (3¹) – (4) Cod penal. Plafonarea termenului maximal al pedepsei, care poate fi stabilit acestei categorii de persoane, obligă instanțele să opereze cu criteriul subsidiar la realizarea individualizării pedepsei.

Totodată, prin Legea 163/2017 au fost introduse modificări la art. 76 alin. (1) lit. b) și art. 79 alin. (1) Cod penal, astfel încât săvârșirea infracțiunii la vârsta de 18 ani până la 21 de ani, poate fi considerată de instanță drept circumstanță ce atenuează răspunderea penală a infractorului sau poate fi apreciată ca circumstanță excepțională, care, implicit, poate duce la stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege.

Recent, chestiunea de delimitare a categoriilor de persoane, după vârsta pe care o au: (1) minorii – persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani; (2) persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani; și (3) adulții – persoanele care au atins vârsta de 21 de ani, a fost tangențial abordată într-o decizie a Curții Constituționale [4], unde instanța constituțională a statuat că, prin legea respectivă, legislatorul a stabilit o categorie intermediară de persoane, situată între categoria persoanelor minore și cea a persoanelor adulte, acordându-le astfel un statut special, în contextul umanizării politicii penale.

În opinia noastră, intenția legiuitorului vizavi de stabilirea pedepsei persoanelor pentru diferite categorii de vârstă și introducerea modificărilor în legislația penală pare a fi justificată, având în vedere că, în unele legislații europene, când se referă la grupa de persoane cu vârsta între 18 și 21 de ani, se susține că aceștia nu au maturitatea biologică și mentală accelerată pentru conștientizarea pe deplin a acțiunilor lor și asumarea consecințelor negative a faptelor săvârșite, motiv pentru care pedeapsa aplicabilă acestei categorii de vârstă nu poate depăși un prag anumit stabilit de legiuitor, care urmează a fi net inferior, comparativ cu cel stabilit infractorilor din categoria adulți.

Pe de altă parte, aplicarea unui tratament sancționator identic cu cel al adultului, pentru categoria de persoane cu vârsta între 18 și 21 de ani, ar întrerupe pentru o durată mai mare continuitatea procesului de formare, pregătire și integrare a tânărului adult în societate, facilitând marginalizarea lui socială postpenală și sporind dificultățile inserției sale în viața activă, motiv din care pentru tinerii adulți cu această vârstă

s-a preconizat un regim punitiv aparte, care privește atât durata anumitor pedepse, cât și modul de executare a lor.

Includerea în legea penală a pedepselor diferențiate pe grupe de vârstă dau expresie principiilor fundamentale ale politicii penale a Republicii Moldova, legiuitorul astfel construind sistemul de pedepse în temeiul diferențierii capacității mintale și dezvoltării psihoemoționale a persoanelor care săvârșesc infracțiuni. De asemenea, categorisirea pedepselor, după criteriile de vârstă, urmează să orienteze instanțele judecătorești la alegerea unei pedepse nu doar echitabile, dar și umane care, în final, să contribuie la corectarea și resocializarea infractorului tânăr.

Mai mult, ne exprimăm cu fermitate opinia că, prin aceste modificări, în legea penală se urmărește susținerea tânărului delicvent într-o ispășire a consecințelor negative ale pedepsei penale, orientate nu spre asuprirea și distrugerea personalității infractorului, ci spre conștientizarea, educarea, corectarea și resocializarea ulterioară a acestuia.

În practica judiciară la capitolul individualizării pedepsei pentru persoanele care au comis infracțiuni având vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani, există interpretări neunitare, în partea ce vizează aplicabilitatea art. 10 Cod penal pentru persoanele care deja au fost condamnate pentru comiterea unor fapte ilicite având vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani.

În opinia lui Ronald A. Wolfson [5], aplicarea corectă și echitabilă a pedepsei este unul dintre principiile de bază ale justiției penale, iar criteriile de individualizare aplicate de instanțele de judecată la stabilirea pedepsei determină caracterul personal și proporțional al acesteia. Folosirea unor criterii clare și uniforme la stabilirea categoriei și mărimii pedepsei contribuie semnificativ la realizarea caracterului predictibil al legii penale și reprezintă o condiție *sine qua non* pentru asigurarea unei practici judiciare uniforme în domeniul dat.

În conformitate cu jurisprudența Curții Supreme de Justiție la capitolul individualizării pedepsei pentru categoria de „adulți tineri” consultată pe portalul instanței, se constată că au fost adoptate deja mai multe decizii de casare a soluțiilor adoptate de instanțele ierarhic inferioare, care au desconsiderat principiile generale de individualizare a pedepsei și nu au aplicat redacția art. 70 Cod penal după modificările intervenite în acesta prin Legea 163/2017.

Elocvent în acest sens este exemplul unei spețe desprinse din practica judiciară a Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție, publicată pe portalul web al instanței, unde Curtea menționează că:

„... la 20.07.2017 a fost adoptată Legea nr. 163 în vigoare din 20.12.2017 prin care la art. 70 Cod penal, a fost introdus un nou alineat, alin. (3¹), potrivit căruia la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins

vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care au săvârșit infracțiune la vârsta de la 18 până la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime, în cazul în care instanța, ținând cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele generale urmează a fi argumentată de către instanța de judecată.

Deși aceste prevederi legale, care prin prisma art.10 Cod penal sunt aplicabile inculpaților, întrucât ușurează pedeapsa și erau în vigoare în momentul examinării cauzei în instanța de apel, se constată că instanța nu a ținut cont de acestea și nu le-a aplicat în cazul lui S.V. și R.V., or, după cum rezultă din materialele cauzei, infracțiunea comisă de către inculpați datează cu 10.06.2017, data la care S.V. avea împlinită vârsta de 20 de ani, iar R.V. – 18 ani.

Raportând prevederile menționate la situația de fapt, se constată că în speță maximul pedepsei urmează a fi redus cu o treime, prin urmare Colegiul lărgit urmează să intervină în această parte.” [6].

Raționamentele care fundamentează soluția de mai sus, au ca bază prevederile din dispoziția art. 10 alin. (1) Cod penal, potrivit cărora legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.

Față de cele ce preced, urmează de intervenit cu concretizarea că calitatea de extindere a acțiunii legii penale asupra persoanelor care au săvârșit fapte infracționale înainte de intrarea în vigoare a acestei legi reprezintă un deziderat ce subzistă politicii penale, menit să asigure eficiența legii și acoperă nu doar perioada cât este activă, ci și intervalul de timp anterior intrării sale în vigoare. Legiuitorul stabilește limitativ cazurile în care legea penală nouă retroactivează, și anume, în cazurile în care ușurează pedeapsa sau în alt mod ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea. Or, prevederile art. 10 Cod penal se extind inclusiv asupra persoanelor care au săvârșit faptele infracționale până la intrarea în vigoare a legii.

În general, legalitatea pedepsei constituie un aspect al principiului legalității dreptului penal și este asigurată prin cerința din art. 75 alin. (1) Cod penal care impune instanței obligația de a stabili pedeapsa în limitele fixate în Partea Specială și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a Codului penal.

Prin Legea nr. 163/2017 legislatorul nu doar că a introdus o categorie intermediară de persoane între

persoanele adulte și persoanele minore, ci a stabilit implicit faptul că, în condițiile stabilirii tratamentului sancționator, vârsta persoanelor adulte începe de la 21 de ani. Categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani funcționează doar în cadrul condițiilor stabilirii pedepselor și nicidecum nu poate fi aplicat față de alte instituții de drept penal [7].

De asemenea, potrivit pct. 45 din Hotărârea Curții Constituționale din 27 mai 2014 [8] Curtea a menționat că în materie penală, preeminența dreptului generează aplicabilitatea principiului retroactivității legii penale mai favorabile. Principiul preeminenței dreptului reclamă certitudine și condamnă ambiguitatea în drept. Prin aceasta, Curtea a enunțat expres că în materie penală se aplică legea în vigoare în momentul comiterii faptei, și nu legea intrată în vigoare după consumarea infracțiunii, cu excepția legii mai favorabile, care are efect retroactiv.

Astfel, în sensul art. 22 din Constituție în coroborare cu art.10 Cod penal, neretroactivitatea legii penale vizează orice circumstanță care duce la înrăutățirea situației persoanei, fără a se limita doar la mărimea și categoria pedepsei aplicate.

Din cuprinsul hotărârii Curții Constituționale reiese că aplicarea legii penale mai favorabile este un adevărat principiu, ceea ce înseamnă că, în ipoteza unei situații tranzitorii, legea penală mai favorabilă se aplică în toate cazurile.

Într-adevăr, în deplin acord cu statuările Curții Constituționale, excepția retroactivității legii penale mai favorabile trebuie apreciată ca fiind obligatorie, și nicidecum subsidiară în aplicare, ceea ce înseamnă că instanțele judecătorești urmează să aplice legea nouă mai favorabilă, în toate cazurile, în temeiul art. 15 din Constituție și art. 10 din Codul penal.

Pe lângă cele consemnate, se mai menționează că, în cauza *Scoppola vs Italia* (nr. 2), Curtea Europeană a reținut că art.7 §1 din Convenție nu garantează doar principiul neretroactivității legilor penale mai severe, dar de asemenea și, implicit, principiul retroactivității legii penale mai blânde. Acest principiu se transpune prin regula după care, dacă legea penală în vigoare în momentul comiterii infracțiunii și legile penale posterioare, adoptate înainte de pronunțarea unei decizii definitive sunt diferite, judecătorul trebuie să o aplice pe aceea ale cărei dispoziții sunt mai favorabile acuzatului [9].

Altfel spus, instanțele judecătorești, la adoptarea hotărârilor trebuie să nu subestimeze principiul obligativității coroborării dintre criteriile generale și cele speciale de individualizare a pedepsei, având în vedere că criteriile generale au caracter obligatoriu la individualizarea oricărei pedepse, la alegerea categoriei și termenului acesteia, la stabilirea atât a pedepsei principale, cât și a celei complementare. Aceste criterii nu pot fi utilizate separat, ci numai în ansamblu, iar ne-

glijarea unuia din aceste criterii la aplicarea pedepsei înseamnă că pedeapsa aplicată a fost individualizată contrar prevederilor legale, temei pentru casarea hotărârii judecătorești – art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură penală.

Prin urmare, instanța supremă a statuat corect în speța amintită *supra* că:

„În temeiul art. 70 alin.(3/1) Cod penal, dat fiind că făptuitorii în momentul săvârșirii infracțiunii aveau vârsta cuprinsă între 18 și 21 de ani, maximumul pedepsei prevăzute în sancțiunea art. 187 alin. (2) lit. b), f) Cod penal, se va reduce cu o treime și va constitui 4 ani și 8 luni închisoare.

Totodată, luând în considerație faptul că inculpații S.V. și R.V. au acceptat judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în baza art. 364/1 alin. (8) Cod de procedură penală, aceștia mai beneficiază de o reducere cu 1/3 a limitelor prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, deci limitele pentru individualizare a pedepsei vor fi: limita maximă de 4 ani și 8 luni se va reduce cu 1/3 și va constitui 3 ani și 1 lună, în cazul dat limita minimă și maximă va fi de 3 ani și 1 lună, astfel pedeapsa care urmează a fi stabilită inculpaților va fi de 3 ani și 1 lună, deoarece limita maximă este cu mult sub limita minimă prevăzută de sancțiunea art. 187 alin. (2) lit. b), f) Cod penal.”

În concluzie, având la bază cele expuse, conchidem că la aplicarea pedepsei persoanelor care în momentul săvârșirii infracțiunii au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, maximumul pedepsei se reduce cu o treime, iar în cazul în care instanța, ținând cont de circumstanțele comiterii infracțiunii și personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, motivele care au stat la baza statuării respective urmează obligatoriu să fie argumentate în partea descriptivă a sentinței de judecător.

Totodată, reținem că la stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracțiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăși 25 de ani pentru adulți, 20 de ani pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, și 12 ani și 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentințe – de 30 de ani pentru adulți, 25 de ani pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta

de 21 de ani, și 15 ani pentru minori. În sensul legii, vârsta enunțată *supra* se referă la cea din momentul săvârșirii infracțiunii incriminate și nu urmează a se confunda cu cea din momentul judecării cauzei.

Coroborând prevederile art. 10 alin. (1) Cod penal cu cele ale art. 10¹ din aceeași lege, instanțele urmează să reducă din maximumul pedepsei aplicate inclusiv condamnăților, la cererea acestora, dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea integrală a pedepsei privative de libertate, se va constata că persoanele au comis infracțiunile pentru care au fost condamnate, având vârsta cuprinsă între 18-21 de ani.

Referințe:

1. ANTONIU, G., BULAI, C. *Dicționar de drept penal și procedură penală*. București: Hamangiu, 2011.
2. BOERS, K., REINECKE, J. *Delinquenz im Jugendalter: Erkenntnisse einer Münsteraner Längsschnittstudie, Kriminologie und Kriminalsoziologie*, no. 3, Waxmann, Berlin, 2007.
3. Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Miniștri al Statelor Membre cu privire la noile modalități de tratare a delincvenței juvenile și rolul justiției juvenile, adoptată de Comitetul de Miniștri la 24 septembrie 2003.
4. Decizia CC din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) Cod penal, pct. 20.
5. ULIANOVSKI, Gh., POPESCU, D., PUICA V. și alții. *Ghid cu privire la aplicarea pedepsei*. Chișinău, 2015.
6. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=11627
7. Decizia CC din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) Cod penal, pct. 21.
8. Hotărârea CC din 27.05.2014 pentru controlul constituționalității art. II al Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova (sesizarea nr. 27a/2014).
9. Cauza *Scoppola vs. Italia* (nr. 2), cererea nr. 10249/03, Hotărârea din 17 septembrie 2009, § 109.

Prezentat la 05.10.2018